

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ УДОБРЕНИЙ В КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ

Н.Н.Яхёева

базовый докторант

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и
агротехнологии выращивания хлопка (НИИССАВХ), Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077466>

Введение. В будущем ожидается глобальное изменение климата и наблюдение экстремальной температуры воздуха (максимальной и минимальной) в Центральной Азии. А это, в свою очередь, является причиной изменения потребности сельскохозяйственных культур, в частности, хлопчатника на питательные вещества и воде. В настоящее время в традиционной агротехнологии перед осенней вспашкой вносятся 70% фосфорных и 50% калийных удобрений. Причиной применения их перед осенней вспашкой является длительное время для перехода в усвояемую форму растением питательных веществ имеющих в составе удобрения. Если применять эти виды фосфорных и калийных удобрений в период вегетации растение не сможет полностью их усвоить, потому что, для перехода в усвояемую форму растениям требуется определенное время.

Основной недостаток традиционного внесения удобрений и бороздкового способа полива 50-60 % примененных минеральных удобрений и оросительной воды поданной для полива по разным причинам теряются, не доходя до растений. Потому что при этом способе поливается и подкормки поля, а не растение. В результате полива и подкормки поля большими нормами сначала растение сталкивается с дефицитом влаги и питанием, а потом с лишней влагой. При этом растение основную энергию расходует для выхода из этого затруднительного положения, опадают плодоземеленты, в результате уменьшается урожайность. При использовании технологии капельного орошения поливается растение, а не вся площадь, то есть за счёт полного обеспечения водой и пищей, при этом растения основную энергию расходует лишь для накопления урожая. Урожайность растения при таких оптимальных условиях бывает высокой и кроме этого также повышается его качество.

По проведённым исследованиям учёных НИИССАВХ оросительная норма при бороздковом поливе составляет 5300 м³/га, а при капельном орошении расходуется 2375-2574 м³/га оросительной воды. При капельном орошении режимом орошения 70-70-60 % от ППВ экономия воды достигает до 7,11 %, а при режиме орошения 80-80-60 % от ППВ до 51,4 % [3].

По результатам исследований учёными института Управления международных водных ресурсов, проведённых по изучению трёх видов технологий полива в условиях Каршинской степи наибольшие урожайные показатели наблюдались при капельном орошении хлопчатника сорта Порлок-4. При этом показатели урожая составили 35-46 ц/га, а окупаемость 1 м³ оросительной воды урожаем составила 0,44-1,20 кг.

В проведенных исследованиях зарубежных учёных по влиянию разных способов орошения на урожайность и опадение плодоземента хлопчатника наибольшие показатели урожая получены при капельном орошении, где урожай хлопка-сырца составил 43,8 ц/га, при поливе по бороздам 36,3 ц/га, а при поливе дождеванием 33,8 ц/га [6].

Исследование проводится в рамках тематического плана Научно-исследовательского института селекции семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка совместно с институтом Неорганической химии по прикладному проекту А-КХ-103. Полевой опыт проводится в условиях полугидроморфных лугово-сероземных почв в агрокластере «Мароканд сифат текстиль» Иштиханского района Самаркандской области с уровнем залегания грунтовых вод 2,0-2,5 метра. В опыте изучаются два вида технологии полива (бороздковый и капельный), две нормы и сроки минеральных удобрений на двух сортах хлопчатника Бухара-102 и С-8286 с разной скороспелостью.

В полевых опытах исследования по каждому сорту хлопчатника проводятся на восьми вариантах, в трёхкратной повторности, которые размещены в один ярус. Каждая делянка состоит из 8 рядов, ширина междурядья 60 см, площадь одной делянки 240 м², а учётная площадь 120 м². Для проведения опыта были выбраны сорта хлопчатника с разной скороспелостью и изучены новые технологии подкормки при бороздковом и капельном способах орошения в условиях глобального изменения климата. В период вегетации хлопчатника по фазам развития изменяется потребность на питательные вещества и количество усвояемости в почве. При подкормке хлопчатника составное соотношение

водорастворимых новых видов комплексных минеральных удобрений НРК применялись в зависимости от фазы развития хлопчатника.

При проведении полевых опытов биометрические учёты, взятие почвенных и растительных образцов проводились на основе методического руководства «Методика проведения полевых опытов», «Агрофизические и агрохимические анализы почвы», «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» [2], экономическая эффективность по методике Н.А.Баранова «Основные положения определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов НИР, новой техники и изобретений рационализаторских предложений», математическая обработка полученных данных проведена по методу Б.А.Доспехова «Методика полевого опыта» [4].

Для изучения влияния разных режимов орошения и подкормки на урожайность изученных сортов хлопчатника был собран хлопок-сырец с общих раскрытых коробочек с четырех учётных рядков каждого варианта полевого опыта и определены урожайные показатели сортов хлопчатника. В 2021 году при применении традиционных минеральных удобрений нормой N-200, P-140, K-100 кг/га при бороздковом способе полива средняя урожайность хлопчатника сорта С-8286 составила 40,4 ц/га, а сорта хлопчатника Бухара-102 37,4 ц/га, при применении водорастворимых удобрений такой же нормой урожайность хлопчатника сорта С-8286 составила 43,1 ц/га, а у сорта хлопчатника Бухара-102 40,1 ц/га. При применении традиционной схемы подкормки минеральных удобрений нормой N-200, P-140, K-100 кг/га при капельной технологии полива урожайность хлопчатника сорта С-8286 была равна 43,9 ц/га, а у сорта хлопчатника сорта Бухара-102 41,2 ц/га, при применении в период вегетации новой схемы водорастворимой подкормки при такой же норме урожай хлопка-сырца сорта хлопчатника С-8286 составил 50,8 ц/га, а хлопчатника сорта Бухара-102 47,9 ц/га (Диаграммы 1-2).

Диаграмма 1. Урожайность хлопчатника сорта С-8286 при применении водорастворимых удобрений в капельном орошении

При анализе по вариантам урожайных показателей сортов хлопчатника 2022 года, наибольшая урожайность получена в 8-м варианте с применением малыми нормами легкоусвояемыми формами в фазе развития растений водорастворимых минеральных удобрений нормой N-200, P-140, K-100 кг/га при капельном орошении, где урожайность сорта С-8286 составила 53,2 ц/га, а у сорта Бухара-102 48,6 ц/га, при этом получен дополнительный урожай соответственно с сортов хлопчатника 12,1 и 10,4 ц/га по сравнению с 2-м вариантом с применением бороздкового способа полива и внесении традиционных минеральных удобрений нормой N-200, P-140, K-100 кг/га с помощью трактора. При этом дополнительный урожай за счёт водорастворимых удобрений получен с сорта С-8286 7,7 ц/га, с сорта Бухара-102 5,9 ц/га, а за счёт технологии полива с сорта С-8286 9,2 ц/га, а с сорта Бухара-102 7,3 ц/га (Диаграммы 1-2).

Диаграмма 2. Урожайность хлопчатника сорта Бухара-102 при применении водорастворимых удобрений в капельном орошении

Вывод. Следует отметить, что по сравнению с традиционной системой внесения удобрений водорастворимые удобрения лучше усваиваются растением при применении их в технологии капельного орошения.

Использованная литература:

1. Методы проведения полевых опытов. УзНИИХ, Ташкент, 2007 г., с. 1-146. (на узбекском)
2. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. 3-е издание. Ташкент. 1963 г., стр. 358-360.
3. Ученые НИИССАВХ. Агротехника хлопчатника. Ташкент 2021 г. 303 стр. (на узбекском)
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва, 1985 г., стр. 1-112.
5. Djumaboev, K., Manthrithilake, H., AYARS, J., Yuldashev, T., Akramov, B., KARSHIEV, R., & Eshmuratov, D. (2019). Growing cotton in Karshi Steppe, Uzbekistan: water productivity differences with three different methods of irrigation. Indian National Committee on Surface Water-CWC Ambassador Ajanta, Aurangabad, India 16 Jan-18 Jan 2019 Publishers: IvyLeagueSystems.com, 391.
6. Cetin, O., and L. Bilgel. "Effects of different irrigation methods on shedding and yield of cotton." *Agricultural Water Management* 54.1 (2002): 1-15.
7. <https://nwtimp.uz/link.html>